

ОРГАНИЗАЦИЯ ГИС-ДАНЫХ ДЛЯ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

^{1,2}И.Х. Хабибуллаев, ²Ф.А. Маъмиров, ¹М.Ш. Тўраева

¹Институт Государственное учреждение “Институт гидрогеологии и инженерной геологии”, г. Ташкент, Узбекистан

²Ташкентский университет гуманитарных наук, г. Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14222835>

Аннотация. Эффективная организация ГИС-данных является необходимым условием для проведения системного анализа, который позволяет глубже понять сложные взаимодействия между компонентами водоносных горизонтов и окружающей средой. В данной статье рассматриваются стратегии организации ГИС-данных, предназначенные для гидрогеологических исследований, с акцентом на практики сбора, хранения и управления данными, которые улучшают анализ подземных вод.

Ключевые слова: геоданные, гидрогеология, цифровизация, база данных, подземные воды, ГИС, карты, список доменов.

Аннотация. ГАТ-маълумотларини самарали ташиқил этиши ер ости сув ҳавзаси таркибий қисмлари ва атроф-муҳит ўртасидаги ўзаро мураккаб таъсирларни чуқурроқ тушунишни таъминлайдиган тизимли таҳлилни ўтказиши учун зарурий шартлардан биридир. Ушбу мақолада гидрогеологик тадқиқотлар учун ГАТ маълумотларини бошқариши стратегиялари муҳокама қилиниб, ер ости сувларини таҳлил қилишни яхшилайдиган маълумотларни йиғиши, сақлаши ва бошқариши амалиётларига эътибор қаратади.

Калим сўзлар: геомаълумотлар, гидрогеология, рақамлаштириши, маълумотлар базаси, ер ости сувлари, ГАТ, хариталар, домен рўйхат.

Введение

Географические информационные системы (ГИС) стали незаменимыми инструментами в гидрогеологических исследованиях, позволяя анализировать и визуализировать пространственные данные, связанные с водными ресурсами [1]. Организация ГИС-данных имеет решающее значение для достижения эффективных результатов исследований, позволяя исследователям понимать сложные гидрогеологические системы и принимать обоснованные решения [2].

Гидрогеология, изучающая подземные воды и их взаимодействие с геологическими формациями, сильно зависит от пространственных данных. ГИС позволяет исследователям:

- **Визуализировать пространственные взаимосвязи:** Инструменты ГИС позволяют создавать карты уровней подземных вод, границ водоносных горизонтов и геологических особенностей, предоставляя четкое визуальное представление пространственных взаимосвязей.
- **Анализировать пространственные паттерны:** Интеграция различных слоев данных позволяет исследователям выявлять тенденции и закономерности в поведении подземных вод, что имеет важное значение для управления ресурсами и охраны окружающей среды.

- *Моделировать поток подземных вод:* Моделирующие инструменты на базе ГИС помогают имитировать поток подземных вод и оценивать влияние человеческой деятельности на системы водоносных горизонтов [3].

Материалы и методы. Организация ГИС-данных в гидрогеологии является критически важной для понимания и управления водными ресурсами и оно имеет огромное значение по нескольким причинам:

1. **Эффективный анализ:** ГИС позволяет интегрировать различные виды данных (географические, геологические, гидрологические) и проводить пространственный анализ, что помогает выявлять закономерности и тенденции.

2. **Принятие решений:** Системы ГИС предоставляют визуализацию данных, что облегчает принятие обоснованных решений по управлению водными ресурсами, прогнозированию засух и наводнений, а также оценке воздействия различных факторов на водные ресурсы.

3. **Моделирование и прогнозирование:** ГИС-технологии позволяют создавать модели для прогнозирования поведения подземных вод, оценки их качества и анализа воздействия антропогенной деятельности.

4. **Управление ресурсами:** Организованные ГИС-данные помогают в планировании и управлении водными ресурсами, включая распределение и сохранение вод, мониторинг загрязнения и восстановление экосистем.

5. **Исследования и мониторинг:** ГИС-данные используются для долгосрочного мониторинга изменений в гидрогеологических системах, что позволяет своевременно выявлять проблемы и разрабатывать стратегии их решения.

6. **Интеграция знаний:** Системы ГИС способствуют интеграции данных из различных источников, включая полевые исследования, спутниковые наблюдения и исторические данные, что создает более полное представление о гидрогеологических процессах [4].

В связи с реализацией комплексных мер по активному развитию цифровой экономики, а также широкому внедрению современных информационно-коммуникационных технологий в геологическую сферу, в ГУ «Институт ГИДРОИНГЕО» проводится тематические работы по цифровизации гидрогеологических карт и созданию единой базы геоданных по Республике Узбекистан с помощью интегрирования картографической информации из различных систем программного обеспечения [5].

В рамках проектов для формирования единой базы геоданных ведутся ряд работ по организации ГИС-данных для гидрогеологических исследований.

Первый шаг в организации ГИС-данных – это тщательный сбор данных. Гидрогеологические данные можно собирать из различных источников, включая:

- *Полевые исследования:* Прямые измерения уровней подземных вод, оценка качества и геологические пробы.

- *Дистанционное зондирование:* Спутниковые снимки и аэрофотосъемка предоставляют ценную информацию о землепользовании, растительности и гидрологических особенностях.

- *Существующие базы данных:* Национальные и региональные базы данных по подземным водам, геологические карты и гидрологические отчеты имеют важное значение для комплексного сбора данных [6].

По проведенному анализу было выявлено, что в ранние годы проводимые гидрогеологические съемочные работы были проведены в разные годы, различными станциями и специалистами. В результате возникает проблемы унификации условных знаков гидрогеологических объектов.

Результаты и их обсуждение. В связи с этим, были проведены работы по анализу и структуризации гидрогеологических условных знаков картографических данных в ArcGIS (рис.1).

Рис.1. Различные листы условных обозначений гидрогеологических карт.

Важно обеспечивать, чтобы данные собирались в одном формате и с соответствующей метаданной, включая источники данных, методы сбора и уровни точности. Эта практика повышает целостность данных и упрощает будущую интеграцию.

После сбора и структурированию данных объектов условных обозначений необходимо организовать формирования структуры базы данных. Организация данных в структурированную иерархию – например, слои для геоморфологии, гидрологии, геологии и гидрогеологии – позволяет интуитивно ориентироваться и получать данные. Каждый слой должен быть четко обозначен и закодирован, чтобы избежать путаницы во время анализа. Все данные собраны в электронной книге программы MS Excel для подготовки списка доменов объектов базы данных.

Для этого определены какие поля должны быть в базе данных и какие атрибуты им соответствуют (рис.2).

Code	Index	Index_sub_sup	Description_EN	Description_RU
1	mQ _v	mQ_v	Water-bearing complex of the Novo-Aral marine deposits	Водоносный комплекс новояральных морских отложений
2	laQ _v	laQ_v	Aquifer complex of lacustrine-alluvial deposits	Водоносный комплекс озерно-аллювиальных отложений
3	aQ _v	aQ_v	Aquifer of modern alluvial deposits	Водоносный горизонт современных аллювиальных отложений
4	eQ _v	eQ_v	Aquifer of modern lacustrine sediments	Водоносный горизонт современных озерных отложений
5	apQ _v	apQ_v	Aquifer of the modern alluvial division	Водоносный горизонт аллювиальных современного отдела
6	paQ _v	paQ_v	Aquifer of proluvial-alluvial, modern deposits	Водоносный горизонт пролювиально-аллювиальных, современных отложений
7	apQ _{mv}	apQ_{mv}	Modern and Upper Quaternary alluvial aquifer	Водоносный горизонт современных и верхнечетвертичных аллювиальных отложений
8	alQ _{mv}	alQ_{mv}	Aquifer complex of alluvial-deltaic Upper Quaternary sediments	Водоносный комплекс аллювиально-дельтовых верхне-четвертичных отложений
9	aQ _{mv}	aQ_{mv}	Aquifer of Lower-Middle-Upper Quaternary and modern alluvial deposits	Водоносный горизонт нижне-средне-верхнечетвертичных и современных аллювиальных отложений
10	pQ _v	pQ_v	Aquifer complex of proluvial Upper Quaternary deposits	Водоносный комплекс пролювиальных верхнечетвертичных отложений
11	apQ _{mv}	apQ_{mv}	Aquifer complex of alluvial and alluvial-proluvial Upper Quaternary deposits	Водоносный комплекс аллювиальных и аллювиально-пролювиальных верхнечетвертичных отложений
12	dplQ _v	dplQ_v	Aquifer in deluvial-proluvial deposits	Водоносный слой в деллювиально-пролювиальных отложениях
13	apQ _{mv}	apQ_{mv}	Aquifer complex of alluvial-proluvial Lower-Middle Quaternary deposits	Водоносный комплекс аллювиально-пролювиальных нижне-среднечетвертичных отложений
14	aQ _{mv}	aQ_{mv}	Aquifer of the Lower-Middle Quaternary and modern alluvial deposits	Водоносный горизонт нижне-среднечетвертичных и современных аллювиальных отложений
15	apQ _v	apQ_v	Aquifer of alluvial-proluvial Middle Quaternary deposits	Водоносный горизонт аллювиально-пролювиальных среднечетвертичных отложений
16	apQ _{mv}	apQ_{mv}	Aquifer complex of alluvial-proluvial deposits of the upper section	Водоносный комплекс аллювиально-пролювиальных отложений верхнего отдела
17	apQ _{mv}	apQ_{mv}	Aquifer complex of alluvial-proluvial deposits of the middle section	Водоносный комплекс аллювиально-пролювиальных отложений среднего отдела
18	apQ _{mv}	apQ_{mv}	Aquifer complex of alluvial-proluvial deposits of the lower section	Водоносный комплекс аллювиально-пролювиальных отложений нижнего отдела
19	chlQ	chlQ	Aquifer of lacustrine saline Quaternary sediments	Водоносный горизонт озерно-соленочаковых четвертичных отложений
20	N _v 's	N_v's	Aquifer of the Sarmatian Quaternary	Водоносный горизонт сарматинских отложений

Рис.2. Созданный лист в программе MS Excel с данными списка доменов.

Сосредоточив внимание на систематическом сборе и структурированном хранении данных, можно улучшить аналитические возможности и способствовать более эффективным практикам по разработки базы данных.

В программных пакетах ArcGIS Desktop создана база данных гидрогеологических листов в масштабе 1:200 000. Для каждого слоя карты созданы отдельные соответствующие классы объектов (точки, линии, полигоны) (рис.3).

- MASTER_DATABASE_(don't delete).gdb
 - Hydrogeology
 - Border_of_GW_deposits_lines
 - Border_of_GW_deposits_points
 - Border_of_WB_horizon_lines
 - Creeks
 - Flow_direction_and_others_lines
 - Hydro_cross_section_lines
 - Hydroisohyps_lines
 - Other_Symbols_Faults_lines
 - Other_Symbols_Reserves_points
 - Other_water_bodies_lines
 - Other_water_bodies_points
 - Outline_of_WF_rocks_lines
 - Rivers_lines
 - Rivers_points
 - Type_of_Mineralization_lines
 - Type_of_Mineralization_points
 - Water_bearing_horizon_lines
 - Water_bearing_horizon_points
 - Water_bearing_horizon_polygons
 - Water_intake_facilities_points
 - Water_points_points
 - Waterproof_Rocks_lines
 - Waterproof_Rocks_points

Рис.3. Структура базы данных гидрогеологических листов.

С помощью ранее подготовленным листом доменов в электронном виде в программном обеспечении созданы привязанные к объектам списки домены, которые используются для формирования атрибутивных таблиц.

OBJECTID	Index	Index sub sup	Description EN	Description RU
1	apQII	apQ_{II}	Aquifer of alluvial-proluvial Middle Quaternary deposits	Водоносный горизонт аллювиально-пролювиальных среднетертичных отложений
2	N23	N₂₃	Upper Pliocene aquifer	Водоносный горизонт верхнеплиоценовых отложений
3	apQII	apQ_{II}	Aquifer of alluvial-proluvial Middle Quaternary deposits	Водоносный горизонт аллювиально-пролювиальных среднетертичных отложений
4	apQII	apQ_{II}	Aquifer of alluvial-proluvial Middle Quaternary deposits	Водоносный горизонт аллювиально-пролювиальных среднетертичных отложений
5	apQII	apQ_{II}	Aquifer of alluvial-proluvial Middle Quaternary deposits	Водоносный горизонт аллювиально-пролювиальных среднетертичных отложений
6	apQII	apQ_{II}	Aquifer of alluvial-proluvial Middle Quaternary deposits	Водоносный горизонт аллювиально-пролювиальных среднетертичных отложений
7	apQII	apQ_{II}	Aquifer of alluvial-proluvial Middle Quaternary deposits	Водоносный горизонт аллювиально-пролювиальных среднетертичных отложений
8	N23	N₂₃	Upper Pliocene aquifer	Водоносный горизонт верхнеплиоценовых отложений
9	N23	N₂₃	Upper Pliocene aquifer	Водоносный горизонт верхнеплиоценовых отложений
10	N23	N₂₃	Upper Pliocene aquifer	Водоносный горизонт верхнеплиоценовых отложений
11	D	D	Aquifer zone of fractured Devonian rocks	Водоносная зона трещиноватости девонских пород
12	N23	N	Upper Pliocene aquifer	Водоносный горизонт верхнеплиоценовых отложений
13	apQIII	K₁-1_{+H}-1_{+S}	Aquifer complex of alluvial and alluvial-proluvial Upper Quaternary deposits	Водоносный комплекс аллювиальных и аллювиально-пролювиальных верхнетертичных отложений
14	O-S1	J₃-3_{+M}-1	Sporadic waters in undivided Ordovician and Lower Silurian deposits	Воды спорадического распространения в неразделенных отложениях ордовица и нижнего силура
15	D	J₃-3_{+M}-1	Aquifer zone of fractured Devonian rocks	Водоносная зона трещиноватости девонских пород
16	O-S1	O₁	Sporadic waters in undivided Ordovician and Lower Silurian deposits	Воды спорадического распространения в неразделенных отложениях ордовица и нижнего силура
17	N23	N₂₃	Upper Pliocene aquifer	Водоносный горизонт верхнеплиоценовых отложений
18	apQII	K₂-2_{+P}	Aquifer of alluvial-proluvial Middle Quaternary deposits	Водоносный горизонт аллювиально-пролювиальных среднетертичных отложений
19	N23	Q₁-IV_{+S}	Upper Pliocene aquifer	Водоносный горизонт верхнеплиоценовых отложений
20	N23	S+D_{+S}	Upper Pliocene aquifer	Водоносный горизонт верхнеплиоценовых отложений
21	N23	Y+D_{+S}	Upper Pliocene aquifer	Водоносный горизонт верхнеплиоценовых отложений
22	apQIV	PZ	Aquifer of modern alluvial deposits	Водоносный горизонт современных аллювиальных отложений
23	D	PZ	Aquifer zone of fractured Devonian rocks	Водоносная зона трещиноватости девонских пород
24	O-S1	aQ_{II}	Sporadic waters in undivided Ordovician and Lower Silurian deposits	Воды спорадического распространения в неразделенных отложениях ордовица и нижнего силура
25	O-S1	aQ_{II}	Sporadic waters in undivided Ordovician and Lower Silurian deposits	Воды спорадического распространения в неразделенных отложениях ордовица и нижнего силура
26	N23	N₂₃	Upper Pliocene aquifer	Водоносный горизонт верхнеплиоценовых отложений
27	apQII	N₂₃-2_{+h}	Aquifer of alluvial-proluvial Middle Quaternary deposits	Водоносный горизонт аллювиально-пролювиальных среднетертичных отложений
28	D	P₂-2_{+h}	Aquifer zone of fractured Devonian rocks	Водоносная зона трещиноватости девонских пород
29	apQII	P₂-2_{+h}	Aquifer of alluvial-proluvial Middle Quaternary deposits	Водоносный горизонт аллювиально-пролювиальных среднетертичных отложений
30	apQII	N₂₃-1_{+h}	Aquifer of alluvial-proluvial Middle Quaternary deposits	Водоносный горизонт аллювиально-пролювиальных среднетертичных отложений
31	N23	N₂₃	Upper Pliocene aquifer	Водоносный горизонт верхнеплиоценовых отложений
32	apQII	N₂₃-1_{+sup}-3_{+sup}	Aquifer of alluvial-proluvial Middle Quaternary deposits	Водоносный горизонт аллювиально-пролювиальных среднетертичных отложений
33	apQII	K₁-1_{+o+ap}-1_{+c}	Aquifer of alluvial-proluvial Middle Quaternary deposits	Водоносный горизонт аллювиально-пролювиальных среднетертичных отложений
34	N2-QI	P₂-2_{+sup}-2+3_{+sup}	Aquifer in the Pliocene-Old Quaternary deposits	Водоносный горизонт в плиоцен-древнетертичных отложениях
35	apQII	5yPz	Aquifer of alluvial-proluvial Middle Quaternary deposits	Водоносный горизонт аллювиально-пролювиальных среднетертичных отложений
36	apQII	O₂-2_{+mb-T}-1_{+c}	Aquifer of alluvial-proluvial Middle Quaternary deposits	Водоносный горизонт аллювиально-пролювиальных среднетертичных отложений
37	N23	Q₁	Upper Pliocene aquifer	Водоносный горизонт верхнеплиоценовых отложений
38	C2+3	P-N₊₁	Fissure waters of deposits of the middle and upper sections of the Carboniferous	Трещинные воды отложений среднего и верхнего отделов каменноугольной системы
39	N23	D	Upper Pliocene aquifer	Водоносный горизонт верхнеплиоценовых отложений
40	N23	O-S₊₁	Upper Pliocene aquifer	Водоносный горизонт верхнеплиоценовых отложений
41	apQII	P₂-2_{+sup}-3_{+sup}	Aquifer of alluvial-proluvial Middle Quaternary deposits	Водоносный горизонт аллювиально-пролювиальных среднетертичных отложений
42	N23	N₂₃-2_{+sup}-3_{+sup}	Upper Pliocene aquifer	Водоносный горизонт верхнеплиоценовых отложений
43	apQII	apQ_{II}	Aquifer of alluvial-proluvial Middle Quaternary deposits	Водоносный горизонт аллювиально-пролювиальных среднетертичных отложений
44	N23	N₂₃-2_{+sup}-3_{+sup}	Upper Pliocene aquifer	Водоносный горизонт верхнеплиоценовых отложений
45	apQIII	apQ_{III}	Aquifer complex of alluvial and alluvial-proluvial Upper Quaternary deposits	Водоносный комплекс аллювиальных и аллювиально-пролювиальных верхнетертичных отложений
46	PZ+3	PZ+3	Fissure waters of deposits of the middle and upper sections of the Carboniferous	Трещинные воды отложений среднего и верхнего отделов каменноугольной системы

Рис.4. Импортирование списков доменов и присвоение значений в поле атрибутов

Домены позволяют определить допустимые значения для определённых полей, что повышает целостность и качество данных.

Импортирование списков доменов и присвоение значений в поле атрибутов для соответствующих классов объектов помогает автоматизированному формированию и выборке соответствующих данных по специальному коду.

Заключение

Организация ГИС-данных является основополагающим аспектом успешных гидрогеологических исследований. Она позволяет эффективно собирать, хранить, анализировать и визуализировать пространственные данные, что важно для понимания водоносных горизонтов, качества воды и других гидрогеологических характеристик. Поскольку область гидрогеологии продолжает развиваться, интеграция технологий ГИС сыграет ключевую роль в решении проблем устойчивого управления водными ресурсами.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Александров, В.В., Бурова, Н.А. ГИС-технологии в гидрогеологии: опыт применения и перспективы развития. Вестник Московского университета. Серия 5: География, (4), 2010. С. 22-28.
2. Давыдова, Е.В. Использование ГИС в управлении водными ресурсами. Вода: химия и экология, (3), 2015, С. 25-30.
3. Ярошенко, В. И. Системный подход к управлению подземными водами с использованием ГИС. Проблемы экологии и природопользования, (3), 2018, С. 12-17.

4. Кузнецов, С.А., Мельников, А.И. ГИС-технологии в мониторинге подземных вод. Геоинформатика, (1), 2016, С. 15-21.
5. Хабибуллаев И.Х., Маъмиров Ф.А., Анорбоев Э.А. Структуризация гидрогеологических условных знаков картографических данных в ArcGIS. // ВЕСТНИК УГН. – Ташкент, №1, 2024. – С. 25-28.
6. Милошевич, М., Мельников, А. Применение ГИС в оценке качества подземных вод. Экология и промышленность России, (4), 2020, С.34-39.